

Artículo Científico

Scientific Article

Empleabilidad y emprendimiento de mujeres en zonas urbanas y rurales del municipio de Santa Tecla.

Employability and entrepreneurship of women in urban and rural areas of the municipality of Santa Tecla.

RESUMEN

Este artículo aborda la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres en las áreas urbanas y rurales del municipio de Santa Tecla, temas cruciales para el desarrollo económico y social, ya que, las mujeres enfrentan desafíos específicos en el acceso al empleo y la creación de negocios bajo una diversidad de contextos urbanos y rurales. El objeto de la investigación se orienta en analizar el impacto socioeconómico de las mujeres en contexto del COVID 19, con enfoque de juventud, género y diversidades en el municipio de Santa Tecla, con énfasis en los datos referentes a la empleabilidad y el emprendedurismo que se obtuvieron del informe, para conocer el panorama que viven estos grupos de mujeres en dos tipos de comunidades distintas, así como, los actores relevantes que pueden intervenir en estos grupos. La metodología de investigación es aplicada con un enfoque mixto, con nivel de profundidad descriptiva y una muestra no probabilista intencionada, en la cual se realizaron entrevistas y encuestas a mujeres residentes en Santa Tecla, focalizadas en el cantón los Pajales, el Progreso, colonia Quezaltepec y Nuevo Amanecer.

Autor

Maynor Guillermo Reynado Rivas

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1886-1610>

Universidad Técnica Latinoamericana

Correspondencia

investigacion@utla.edu.sv

Presentado

06/11/2023

Aceptado

20/12/2023

<https://doi.org/10.64385/NQXU3393>

También se realizaron mesas de trabajo con actores claves, en las cuales se discutieron las problemáticas más significativas y relevantes que requieran una mayor intervención por entidades gubernamentales, no gubernamentales, empresa privada u otras organizaciones que apoyan a estos grupos de mujeres.

Los datos sobre su participación en el mercado laboral, habilidades, educación y aspiraciones emprendedoras, se compararon entre las áreas urbanas y rurales, donde se identificaron algunos hallazgos interesantes como el de las zonas rurales que a menudo enfrentan limitaciones en educación y acceso a recursos, así como, el emprendimiento por un lado, es más común en las áreas urbanas y las mujeres pueden acceder a capacitación y redes de apoyo, por otro lado, las mujeres rurales tienden a emprender en sectores como la agricultura, alimentos típicos, artesanía entre otros y lo comercializan en la misma comunidad.

Palabras claves: Empleabilidad, emprendimiento, mujeres, económico.

ABSTRACT

This article addresses the employability and entrepreneurship of women in urban and rural areas of the municipality of Santa Tecla, crucial issues for economic and social development, since women face specific challenges in accessing employment and creating businesses under a diversity of urban and rural contexts. The purpose of the research is to analyze the opportunities and barriers that women face in terms of employment and entrepreneurship, as well as the different dynamics between areas. The research methodology is applied with a mixed approach, with a level of descriptive depth and an intentional non-probabilistic sample, in which interviews and

surveys were carried out with women residents of Santa Tecla, focused on the canton of Los Pajales, El Progreso, Quezaltepec neighborhood. and New Dawn. Working tables were also held with key actors, in which the most significant and relevant problems that require greater intervention by governmental, non-governmental entities, private companies or other organizations that support these groups of women were discussed.

Data on their participation in the labor market, skills, education and entrepreneurial aspirations were compared between urban and rural areas, where some interesting findings were identified such as rural areas that often face limitations in education and access to resources, Just as entrepreneurship, on the one hand, is more common in urban areas and women can access training and support networks, on the other hand, rural women tend to undertake businesses in sectors such as agriculture, typical foods, crafts, etc. others and market it in the same community.

Keywords: Aemployability, entrepreneurship, women, economi.

INTRODUCCIÓN

En el municipio de Santa Tecla, ubicado en El Salvador, se observa una realidad compleja en términos de empleabilidad y emprendimiento para las mujeres que residen tanto en zonas urbanas como rurales. Esta problemática plantea desafíos significativos en un contexto donde la igualdad de oportunidades y el empoderamiento económico de las mujeres son fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad.

En este sentido, resulta imperativo abordar de manera integral esta situación, identificando las brechas existentes, las oportunidades de mejora y las estrategias que permitan impulsar la participación activa de las mujeres en el ámbito

laboral y empresarial. El presente estudio se enfoca en analizar en profundidad la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres en Santa Tecla, explorando las diferencias y similitudes entre las áreas urbanas y rurales para comprender mejor las dinámicas y desafíos específicos que enfrentan.

El objetivo de investigación se orienta en analizar el impacto socioeconómico de las mujeres en contexto del COVID 19, con enfoque de juventud, género y diversidades en el municipio de Santa Tecla, con énfasis en los datos referentes a la empleabilidad y el emprendedurismo para conocer el panorama que viven estos grupos de mujeres en dos tipos de comunidades distintas, para proponer recomendaciones concretas para mejorar las condiciones de inserción laboral y desarrollo empresarial de las mujeres, y contribuir al diseño e implementación de políticas públicas que promuevan la equidad de género y el crecimiento económico inclusivo en la región.

En este contexto, la pregunta de investigación que guía este estudio es la siguiente: ¿Cuáles son los principales obstáculos y oportunidades que enfrentan las mujeres en cuanto a empleabilidad y emprendimiento en las distintas realidades de las zonas urbanas y rurales del municipio de Santa Tecla?

Para enriquecer el análisis y la comprensión de esta problemática, es necesario considerar los antecedentes y estudios previos relacionados con la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres en entornos similares, según el Informe de la Situación Económica de El Salvador- cuarto trimestre 2022, el empleo formal medido por los cotizantes en el ISSS, a noviembre del 2022 incremento en un 5.8% con respecto al mismo periodo del año anterior (Banco Central de Reserva, 2022). Los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2022 refleja que, que el 66% de la población

se encuentra trabajando, buscando un empleo asalariado o independiente y de este margen solo 59 de cada 100 mujeres participan en el mercado laboral, el 31% trabaja de forma independiente, ya sea como patrono o trabajador por cuenta propia. (El Salvador Cómo Vamos, 2022).

MÉTODOS Y MATERIALES

La metodología de investigación aplicada en este estudio se basa en un enfoque mixto, combinando tanto métodos cuantitativos como cualitativos para obtener una comprensión más completa de las problemáticas enfrentadas por las mujeres en Santa Tecla, con un nivel de profundidad descriptiva para detallar y explicar las circunstancias y experiencias de las mujeres en las áreas focalizadas.

Se seleccionó una muestra de mujeres residentes en Santa Tecla, específicamente en el cantón Los Pajales, El Progreso, colonia Quezaltepec y Nuevo Amanecer. Esta selección no fue aleatoria, sino intencionada, para centrarse en estas áreas específicas, se realizaron entrevistas y encuestas a las mujeres seleccionadas para recopilar datos cuantitativos y cualitativos. Las entrevistas permitieron una comprensión más profunda de sus experiencias individuales, mientras que las encuestas proporcionaron datos más generales y cuantificables.

Se llevaron a cabo mesas de trabajo con actores claves en modalidad virtual, incluyendo representantes de entidades gubernamentales, no gubernamentales, empresas privadas y otras organizaciones que apoyan a estos grupos de mujeres. En estas mesas de trabajo, se discutieron las problemáticas más significativas y relevantes que requieren una mayor intervención.

RESULTADOS

Como resultado del estudio fueron 54 mujeres en total de las cuatro comunidades intervenidas, entre las edades de 14 a 60 años, en donde el 91% fueron mujeres mayores de edad; el 59% de estas son casadas o acompañadas y el 35% son solteras, el otro 6% cuentan con un estado civil diferente a los antes mencionados, es importante agregar que el 50% de las mujeres encuestadas cuentan con educación básica, el 22% con educación media y el

24% con algún estudio superior ya sea completado o en proceso, el 4% restante manifestó no contar con ningún estudio.

Tabla 1

Rangos de edades por comunidad

COMUNIDAD						
Edad	Cantón Pajales	Cantón Progreso	Colonia Quezaltepec	Nuevo Amanecer	TOTAL	%
Menor de 18 años	5				5	9%
De 18 a 24 años	4		1	1	6	11%
De 25 a 29 años	1	1		2	4	7%
De 30 a 39 años	2	7	4	2	15	28%
De 40 a 49 años		3	7	3	13	24%
De 50 a 59 años	2	4	2		8	15%
Mayor de 60 años	1	2			3	6%
Total general	15	17	14	8	54	100%

Nota: *Se evidencia que las mujeres que tienen la edad comprendida entre 30 a 39 años son las que están en el programa de emprendimiento.*

Con relación a las condiciones laborales, por lo que se refiere a un negocio propio o un emprendimiento representa el 59% en los resultados de la encuesta que se les traslado a las mujeres de estas comunidades, y el 36% de la muestra se encuentran desempleadas, el 5% restante son las que si cuentan con un empleo a tiempo completo o medio tiempo. En la Encuesta de Calidad de Vida 2022, 18% de las mujeres

empleadas obtienen ingresos inferiores al salario mínimo por el trabajo que realizan (El Salvador, cómo vamos, 2020).

Tabla 2

Condición laboral de las mujeres encuestadas.

Condición Laboral	Total	%
Negocio propio en funcionamiento	14	23%
Emprendimiento	22	36%
Empleada medio tiempo	1	2%
Empleada tiempo completo	2	3%
Sin empleo, busco trabajo	15	25%
Sin empleo, NO busco trabajo	7	11%
Pensionada	0	0%
Con impedimento para trabajar	0	0%
Total	61	100%

Nota: Según resultados, el 36% de las mujeres encuestas en los municipios en donde se realizó el estudio son emprendedoras.

La condición laboral de estas mujeres según los resultados de la consultoría, el 98% realiza actividades del hogar, como el mantenimiento de la casa, cuidado de niños, adultos mayores o personas enfermas o con alguna discapacidad. Según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2022, el 1% trabaja en actividades de servicio doméstico y 1% como familiar no remunerado (El

Salvador, cómo vamos, 2020).

El 63% de las mujeres de estas comunidades no reciben ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, ONG, instituciones o familiares; el 37% que sí recibe ayudas, son en concepto de productos agrícolas en un 40%, un 28% productos alimenticios y el 8% algún tipo de ayuda económica.

Tabla 3

Mujeres que reciben algún tipo de ayuda por parte del gobierno, ONG o institución privada o familiar.

COMUNIDAD						
Ayuda por parte del gobierno, ONG o institución privada o familiar	Cantón Pajales	Cantón Progreso	Colonia Quezaltepec	Nuevo Amanecer	TOTAL	%
No	4	13	10	7	37	63%
Si	11	4	4	1	20	37%
Total	15	17	14	8	54	100%

Nota: De las cuatro comunidades en donde se realizó el estudio solamente el 37% reciben colaboración de parte del gobierno, oenegés, empresa privada o familiares.

Como resultado de las mesas de trabajo con las mujeres, se pudo identificar que no cuentan con acceso a un empleo digno por circunstancias particulares, como por ejemplo, las mujeres del cantón Los Pajales no cuenta con el servicio de transporte público ya que, el acceso al cantón es tipo montañoso, lo que dificulta la movilidad de los habitantes debido a que tienen que hacer uso de transporte privado, en vehículos equipados 4x4 diseñados para ese tipo de carreteras, sin mencionar los costos y la disponibilidad que ya dependen de los dueños de estos.

Sumado a esto las actividades relacionadas con empleabilidad son desarrolladas en la zona urbana de la ciudad de Santa Tecla y promovidas por medio de redes sociales, y esto es una limitante que afecta a este sector en particular ya que, el acceso a la tecnología es limitado, porque solo se cuenta con una antena repetidora de una compañía de servicios de comunicaciones, la cual presenta una baja cobertura y una conectividad regular en los sitios más cercana a ella.

De igual forma no cuentan con algún tipo de formación orientada para elaboración de un currículo, lenguaje corporal y presentación personal para una entrevista, habilidades blandas, habilidades técnicas entre otras.

Con respecto a las mujeres de las otras tres comunidades, la barrera más fuerte que encuentran con relación a la empleabilidad es la mayoría de edad, ya que, en las empresas que participan en ferias de empleo piden como requisito un rango de edad que ronda entre los 18 a 30 años generalmente.

De la misma forma con el tema de emprendimiento, las mujeres del Cantón Los Pajales no cuentan con las oportunidades de vender sus productos o servicios fuera de su comunidad, por la situación

de no tener servicio de transporte público y los elevados costos del servicio de transporte privado, a pesar de esta condición las pocas mujeres que cuentan con algún tipo de emprendimiento lo comercializan dentro del mismo círculo de vecinos de la comunidad.

Mientras que las mujeres de las otras tres comunidades manifiestan que cuentan con ideas de negocios y algunos emprendimientos en funcionamiento localmente en cada una de las comunidades, pero cuentan con la limitante que no tienen acceso a espacios públicos para la promoción y venta de sus productos o servicios, ya que, dichos espacios están asignados para personas de otras comunidades del municipio o de otros municipios cercanos a Santa Tecla. En igual forma manifiestan que no cuentan con formación en cuanto a finanzas, plan de negocio, utilización de redes sociales para difusión y promoción de sus emprendimientos, así como también el apoyo financiero de instituciones u organizaciones.

Tabla 4

Matriz de resultado de las mesas de trabajo sobre emprendimiento.

Cantón Pajales	Colonia Quezaltepec	Nuevo Amanecer	Cantón El Progreso
<p>Existe bajas posibilidades de emprender puesto que se puede tener la idea, pero no el dinero y tampoco, un apoyo que pueda asesorar dichos emprendimientos. La distancia es un limitante importante que dificulta que la ayuda llegue a dicho cantón. De igual forma, para emprender se debe empezar con un capital semilla que no poseen y que, de igual forma, no hay unas entidades que les ayude.</p> <p>Hay personas que han emprendido, pero sin ayuda o asesoría, solo se han basado en las necesidades del entorno. Por ejemplo, tenemos los siguientes emprendimientos: Panadería, muebles de madera y Bisutería de crochet; que han tenido éxito, pero por que cumplen cierta necesidad en la comunidad.</p>	<p>Si existen muchas mujeres con emprendimientos, sin embargo, las oportunidades de posicionamiento y promoción son bien bajas; existe mucha competencia con varios vecinos donde venden lo mismo y más barato, pero por utilizar materia prima de bajo precio, dejando perdidas en sus emprendimientos en donde buscan la manera de ofrecer un producto de calidad. Así mismo, identifican oportunidades de venta en el centro de Santa Tecla, como el "Paseo del Carmen" y el parque de las "Eucarias" Alpes Suizos.</p> <p>Mencionan que las instituciones financieras solicitan muchos requisitos para poder obtener un crédito para sus negocios. Como también no reciben un apoyo de parte de la municipalidad puesto que a veces las han invitado a ferias de emprendedores, pero todo es pagado y muchas veces, ellas van comenzando con su emprendimiento y al participar en estas ferias, no reciben ganancias porque lo vendido sirve para pagar el espacio que se les ha brindado.</p>	<p>Las mujeres que han emprendido se han esforzado y han sido constantes para que sus ventas no sen bajas. Sus compradores son los mismos vecinos de la comunidad puesto que la alcaldía no les brinda ningún apoyo para participar en eventos en los que puedan vender y de igual forma, no existe apoyo de otras entidades u organizaciones ya sea con capital semilla, materiales u otros que ayuden a dichos emprendimientos. Por otro lado, necesitan formación o asesoría de un plan de negocios y finanzas de sus emprendimientos, puesto que necesitan un orden de ideas, así como también, tener en orden sus ganancias. Sin embargo, también necesitan capacitación en redes sociales, para no limitarse y poder vender fuera de la comunidad.</p>	<p>En la comunidad si existe oportunidad para emprender puesto que, por estar cerca del Boquerón, existe bastante turismo sin embargo no tienen formación con respecto a finanzas, negocios, ventas, promoción, entre otros y ninguna Institución o la Alcaldía les ayuda. De igual forma, algunos emprendedores han recibido capital semilla de parte de la CDI, el cual evalúa el progreso de dichos emprendimientos, llevando un control de la inversión que las emprendedoras realizaron.</p> <p>ASAPROMO es una asociación que les ha ayudado con la implementación de talleres para elaborar shampoos, cremas, entre otros; entregandoles la materia prima, dandoles una oportunida de elaborar productos para su propio uso y para vender.</p>

Dentro de este orden de ideas tenemos los resultados de las mesas de trabajo con actores locales tales como Las Dignas, Canasta Campesina, Hábitat y Glasswing. Y con relación al tema de empleabilidad solo Las Dignas han participado en actividades referentes a la promoción y acceso a un empleo digno para las mujeres; en el caso de las otras instituciones su enfoque va más orientado a la formación.

Con respecto al emprendedurismo Hábitat, ofrece un programa de vivienda productiva; este programa genera condiciones para que desde la vivienda se puede emprender o fortalecer el emprendimiento existente, así también, Canasta Campesina, ofrece proyectos para jóvenes y mujeres, en cuanto al cultivo de verduras y frutas orgánicas, bajo un concepto de comercialización justa y solidaria, de tal manera que orientan transversalmente con el tema de empleabilidad por el enforque.

En el caso particular del cantón El Progreso las mujeres han recibido talleres de parte de la Asociación de ASAPROMU, para elaborar shampoos, desinfectantes, cremas, entre otros; entregándoles la materia prima, dándoles una oportunidad de elaborar productos para su propio uso y emprendimientos para vender, cabe mencionar que esta ONG no participó dentro de las mesas con actores, pero si lo manifestaron en las mesas con las mujeres.

CONCLUSIONES

Podemos concluir, por un lado, que las condiciones laborales para las mujeres en las comunidades analizadas son desafiantes, con un alto porcentaje de desempleo (36%) y una proporción significativa (18%) de aquellas que están empleadas ganando menos del salario mínimo. Esto sugiere la existencia de problemas estructurales en el mercado laboral que afectan particularmente a

las mujeres en estas comunidades, lo que puede requerir intervenciones específicas para mejorar su situación laboral y económica. Por otro lado, El 59% de las mujeres encuestadas están involucradas en negocios propios o emprendimientos. Esto sugiere que existe un interés significativo en la creación y gestión de sus propios proyectos laborales.

Un hallazgo importante es que la mayoría de las mujeres en estas comunidades se dedican principalmente a las labores del hogar, lo que sugiere un desequilibrio en la distribución de roles de género y una carga desproporcionada de responsabilidades domésticas sobre ellas. Además, el hecho de que un porcentaje considerable de estas mujeres no reciba ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, ONG, instituciones o familiares indica una falta de apoyo social y estructural para estas mujeres en situaciones vulnerables. Las pocas ayudas que reciben están mayormente relacionadas con productos agrícolas y alimenticios, lo que refleja una dependencia significativa de la agricultura para su subsistencia y una necesidad de diversificación en las formas de ayuda para abordar adecuadamente sus necesidades.

La falta de acceso a un empleo digno para las mujeres del cantón Los Pajales se ve exacerbada por la ausencia de transporte público en la zona montañosa donde residen. Esta carencia no solo dificulta la movilidad de los habitantes, sino que también crea una dependencia de vehículos privados equipados para terrenos difíciles, cuyo acceso está limitado por los costos y la disponibilidad determinada por los propietarios. La limitada conectividad tecnológica en la comunidad, marcada por una sola antena repetidora y una cobertura irregular, representa un obstáculo adicional para la búsqueda de empleo, ya que, las actividades relacionadas con la empleabilidad se llevan a cabo principalmente en la zona urbana y

se promueven a través de redes sociales. En el caso del emprendimiento, las mujeres del Cantón Los Pajales enfrentan dificultades para comercializar sus productos o servicios fuera de su comunidad debido a las limitaciones en el transporte público y los altos costos del transporte privado. Como resultado, sus emprendimientos se circunscriben principalmente al ámbito local.

En contraste, las mujeres de otras tres comunidades tienen ideas de negocios y algunos emprendimientos en funcionamiento localmente, pero se ven obstaculizadas por la falta de acceso a espacios públicos para promocionar y vender sus productos o servicios. Además, carecen de formación en aspectos clave como finanzas, planificación de negocios y uso efectivo de redes sociales para la promoción de sus emprendimientos, así como de apoyo financiero de instituciones u organizaciones. La falta de capacitación en habilidades blandas y técnicas, así como la ausencia de formación en la elaboración de currículos y preparación para entrevistas, contribuye a la marginalización laboral de las mujeres en estas comunidades, limitando sus oportunidades de acceder a empleos formales.

En resumen, las mesas de trabajo con actores locales como Las Dignas, Canasta Campesina, Hábitat y Glasswing han arrojado resultados significativos en relación con la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres en las comunidades. Mientras Las Dignas se destacan por su enfoque en la promoción y acceso a empleos dignos, otras instituciones como Hábitat y Canasta Campesina se centran en programas de vivienda productiva y proyectos agrícolas orgánicos que promueven el emprendimiento. A nivel local, la Asociación de ASAPROMU ha brindado talleres a las mujeres del cantón El Progreso, ofreciendo oportunidades concretas para la elaboración de

productos y emprendimientos. Estas iniciativas demuestran la diversidad de enfoques y programas que contribuyen al fortalecimiento económico y social de las mujeres en las comunidades locales.

REFERENCIAS

- Aguirre Baztán, Á. (2009). *Etnografía: metodología cualitativa en la investigación sociocultural*. Marcombo. <https://elibro.net/es/ereader/utla/45901?page=22>
- Alarcón, J. S. R., & Perico, M. F. (2020). El impacto de la pobreza y la violencia en la salud y los derechos reproductivos de las mujeres en El Salvador. *Cadernos de saude publica*, 36(suppl 1), e00039119. <https://doi.org/10.1590/0102-311x00039119>
- Banco Central de Reserva. (2022). *INFORME DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE EL SALVADOR IV TRIMESTRE 2022*. <https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/6112cdfbb4bb2ed2032a56d6c94710a7.pdf>
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. (1983). D.C. No. 38. https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf
- Cuéllar-Marchelli, H. E. (2019). *Análisis Social No. 9: Oportunidades en los territorios*. San Salvador, Mejicanos y Santa Tecla. Fusades.org. <https://fusades.org/publicaciones/analisis-social-no-9-oportunidades-en-los-territorios-san-salvador-mejicanos-y-santa-tecla>
- El Salvador Cómo Vamos. (2022). *Resultados de la Encuesta de calidad de vida 2022*. Escomovamos.org. <https://escomovamos.org/wp-content/uploads/2023/04/Resultados-de-la-Encuesta-de-Calidad-de-Vida-Santa-Tecla-1.pdf>
- Reynado, M., Guerra, I., & Navidad, O. (2022). *Estudio Socio Económico De Las Mujeres En Contexto Del Covid19, Con Enfoque De Juventudes, Genero Y Diversidades, En El Municipio De Santa Tecla*. Universidad Técnica Latinoamericana. <http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4990>